

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO DE HISTÓRIA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM FONTES HISTÓRICAS NO 6º ANO

DOI: 10.5281/zenodo.20109649

Elizângela Oliveira Silva ¹

¹Mestrado em Educação Inclusiva – Universidade Federal de Sergipe

elilange77@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6012292046655000>

AT01: Educação Inclusiva e Práticas Pedagógicas Inclusivas.

Introdução: O ensino de História nos anos finais do Ensino Fundamental exige a adoção de estratégias pedagógicas que tornem os conteúdos mais acessíveis, especialmente quando se considera a diversidade presente em sala de aula. Entre esses conteúdos, destaca-se o estudo das fontes históricas, essencial para a compreensão da construção do conhecimento histórico. Nesse contexto, práticas pedagógicas inclusivas são fundamentais para garantir a participação de todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência intelectual, promovendo equidade no processo de ensino e aprendizagem. **Objetivo:** Desenvolver a compreensão dos diferentes tipos de fontes históricas (oral, escrita, material, imaterial e visual) por meio de uma proposta didática inclusiva, dinâmica e participativa, favorecendo o envolvimento de todos os estudantes. **Metodologia:** A atividade foi realizada com estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental. Inicialmente, foi apresentado um vídeo explicativo sobre fontes históricas, seguido de uma aula expositiva dialogada com o uso de slides em PowerPoint, visando introduzir os conceitos básicos. Em seguida, os alunos participaram de uma atividade de classificação das fontes históricas, consolidando o conteúdo trabalhado. Como estratégia inclusiva, foi solicitado que cada estudante levasse para a aula de História um objeto que representasse uma fonte histórica, podendo ser oral, escrita, material, imaterial ou visual, como fotografias antigas, documentos, brinquedos ou outros objetos significativos. Posteriormente, o espaço da sala foi organizado com a identificação dos tipos de fontes históricas, e cada aluno apresentou seu objeto, explicando sua escolha e classificando-o conforme os conceitos estudados. **Resultados:** Observou-se elevado nível de engajamento dos estudantes, com participação ativa e interesse durante todas as etapas da atividade. A proposta possibilitou a interação entre os alunos, a valorização de suas vivências e o desenvolvimento da oralidade. Destaca-se que estudantes com deficiência intelectual participaram de forma efetiva, demonstrando compreensão dos conceitos a partir da mediação pedagógica e dos recursos utilizados. A atividade contribuiu para a construção do conhecimento de forma significativa e contextualizada. **Conclusão:** A experiência evidenciou que o uso de metodologias diversificadas e estratégias inclusivas favorece a aprendizagem no ensino de História, tornando os conteúdos mais acessíveis e promovendo a participação de todos os estudantes. Dessa forma, reforça-se a importância de práticas pedagógicas que considerem a diversidade e contribuam para a efetivação de uma educação inclusiva.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Educação Inclusiva; Ensino de História; Fontes Históricas; Prática Pedagógica.

I Congresso Internacional de Educação Inclusiva e Diversidade Humana (I CONED)

I Congresso Internacional de Educação
Inclusiva e Diversidade Humana (I CONED)
Construindo caminhos para uma Educação que inclua,
valorize e fortaleça.